

**САНОАТ ОҚАВА ЧИҚИНДИ ТЕХНОЛОГИК СУВЛАРИ ВА КЕКЛАРИ
ТАРКИБИДАН РЕНИЙ ИОННИНИ СОРБЦИОН-СПЕКТРОСКОПИК
АНИҚЛАШ УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ**

Мирзахмедов Рустамжон Мирхамидович¹

¹Тошкент давлат техника университети Олмалик филиали, “Кимё ва физика” кафедраси катта ўқитувчиси PhD,
E-mail: rustam.mirzaxmedov23@mail.ru

Мадусманова Назира Кучкарбаевна²

²И. Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Олмалик филиали доценти, PhD

Сманова Зулайхо Асаналиевна³

³Ўзбекистон Миллий университети Кимё факультети Аналитик кимё кафедраси профессори

E-mail: smanova.chem@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7109699>

Anatatsiya-Висмутол-II рений ион учун аналитик реагент сифатида ишлатилади. Реагентни толали ташувчиларда иммобилизация қилиш ва рений ионларини аниқлаш, хусусан рений ионларини аниқлаш учун ўзига хос аналитик реагент сифатида қўллаш имконияти ишлаб чиқилган. Рений ионини висмутол-II ёрдамида аниқлашнинг оддий, экспресс усули кўрсатиб ўтилган. Реагент рений ион билан 1:1 нисбатда таъсирлашади. Иммобилизациянинг оптимал шароитлари топилган. Физик-кимёвий хоссалари аниқланди, натижалар математик статистика усули билан қайта ишланди ва таҳлилда қўлланилиши ҳақида маълумотлар берилган.

Key words: Рений ионлари, висмутол-II, аналитик реагент, иммобилизация, сорбцион-спектроскопик аниқлаш, буфер реагент.

Кириш

Ўзбекистон Республикасида ренийнинг хомашё базаси Олмалик рудали худудининг порфир мис конлари билан чегараланиб қолмай, у конларнинг ноанъанавий турлари: олтин рудаси, уран ва сланец конларида ҳам саноат концентрациясига эга. Ренийни қўллаш соҳаларини кенгайтириш тенденцияси, хомашё базасининг мавжудлиги ва уни қазиб олишнинг замонавий технологияларини ишлаб чиқиш Ўзбекистонда ушбу қадрли, қимматбаҳо металлни ишлаб чиқаришни кенгайтириш имконини беради. Ўзбекистон Республикасида минерал хомашёнинг деярли барча манбалари, жумладан, таркибида рений бўлган хомашё мавжуд [1]. Ренийнинг табиатдаги энг барқарор бирикмалари халкогенидлардир, дисулфид рений эса физик хоссалари ва кристалл панжара параметрлари бўйича молибден ва волфрам дисулфидига ўхшашдир. Ўзининг физик-

кимёвий хоссалари бўйича рений молибденга энг яқин, ундан кейин платина гуруҳидаги металлар, шунингдек, W, Cu, V, Co, Ni ва бошқалар келади [2]. Ренийга металлургияда талаб катта. Ўтган асрнинг охирида (1970-1980 йилларда) бу металлдан фойдаланиш ишлаб чиқаришнинг ўсишига ижобий таъсир кўрсатди. Юқори ҳароратли никель қотишмаларида қотишма элементи сифатида қўшилган. Шунингдек, турли мақсадлар учун платина-ренийли катализаторлар ишлаб чиқариш кенг қўламда йўлга қўйилди. Бугунги кунга келиб, уни турли соҳаларда қўллаш бир неча баробар ошди. Рений ўтга чидамли металларга тегишли бўлишига қарамай, у ҳали ҳам ушбу гуруҳдаги бошқа металлардан тубдан фарқ қилади. Мисол учун, у вольфрамдан фарқ қилади, чунки у сув билан циклга кирмайди (бунда вакуум лампаларининг асосий қисмига зарар етказадиган жараён хақида гап кетмоқда). Рений элементи билан ишлаб чиқарилган вакуум лампасининг "узоқ умр кўриши" нинг сабаби шу. Хайратланарлиси шундаки, у бутун бир аср давомида (100 йил) хизмат қилиши мумкин [3]. Рений электрон қурилмалар ва электротехника (терможуфтлар, анти-катодлар, ярим ўтказгичлар, электрон найчалар ва бошқалар) ишлаб чиқаришда ҳам қўлланилади. Ушбу элементни аэрокосмик саноатида қўллаш бундан кам аҳамиятга эга эмас. Рений ёруғлик мосламалари ва электр вакуум ускуналарини ишлаб чиқаришда қўлланилади. Яримўтказгичлар нафақат ундан тайёрланади, балки қотишмаларга ҳам қўшилади, улар кейинчалик кернлар-айланадиган рамка билан таянчларни ишлаб чиқаришда ишлатилади [4]. Мис чиқиндиларини қайта ишлашнинг муҳим жиҳатларидан бири, миснинг бир нечта тарқалган элементларидан ташқари, экстракция учун энг қизиқарли нарсалардан бири рений ҳисобланади. Мис еритмасини гидролизлашнинг аммиакли еритмаларидан перренат ионлари бўлганда AV-17-сорбентнинг динамик ва тўлиқ динамик сорбция сифими аниқланди [5].

Ишнинг умумий методикаси

2.1. Рений иони учун ишчи эритмалар тайёрлаш

Оғирлиги 0,2-2 г бўлган намуна 3-5 г кальций оксиди ва 0.1-0.2 г калий перманганат қўшиб чинни ҳавончада яхшилаб аралаштирилади, устига яна 2-3 г кальций оксиди солинади ва муфель печида (1000°C ҳарорат берувчи СНОЛ) қиздирилади. Намуна маълум бир вақитданг сўнг олинади ва ҳажми совутилади, сўнг тигельга (кичик тигель 4 ГОСТ 9147-80) олинади ва 200 мл ҳажмли колба ичида 40-60 мл ҳажмли иссиқ сув билан

эритилади ва 2 соат давомида қайнатилади сўнг шиша таёқча билан аралаштирилади. Эритма совигандан сўнг қўш фильтр орқали филтрланади. Ҳосил бўлган чўкма хлорид кислота билан эритилади ва қўш фильтр орқали филтрланади. Фильтр дистилланган сув билан 6-7 марта ювилади, совитилади. Эритма ҳажми 200 мл бўлган ўлчов колбасига ўтказилади, ҳажми дистилланган сув билан белгисигача келтирилди.

Элементларнинг атом ютилишини ўлчаш учун атом-абсорбцион спектрометр (Optima-8300) усул билан аниқланди, натижа рений элементи учун 1-жадвалда кўрсатилган тўлқин узунликлари билан аналитик спектрал чизиқлар ёрдамида амалга оширилди.

1-жадвал

Эритмадаги рений ионини тўлқин узунлиги

Аниқланадиган элемент	Тўлқин узунлиги, нм
Рений	221,426
	227,525

Органик реагентнинг иммобилланиш шароитларини ва рений ионлари билан комплекс ҳосил қилишини оптимал шароитларини ўрганиш

3.1. Рений ионининг висмутол-2 реагенти билан комплекс ҳосил қилиши

5-меркапто-3-фенил-1,3,4-тиадиазолтион-2 калийли тузи (висмутол-2) билан иммобилланган ташувчиларни тайёрлаш учун висмутол-2 реагентлари турли хил толали сорбентларга иммобилланди. Висмутол-2 реагентини толага иммобиллаш учун олдин толани ишлатишга тайёрлаб олинди. Бунинг учун 0,2000 г тола ташувчи 50,0 мл 0,1М ли HCl билан ювилди ва анион алмашувчи-Cl⁻ шаклга ўтказилди, кейин дистилланган сув билан ювилади (2-3 марта такрорланади). Иммобиллаш учун тайёр тола нам ҳолатда сақланди.

2-жадвал

Оптимал ташувчи танлаш (t=25°C)

Тола	А иммобилланишгача (висмутол – 2)	А иммобиллангандан сўнг (висмутол – 2)	λ, нм
ППМ-1	0,35	0,12	0,23
ППА-1	0,30	0,19	0,10
ПАН-ГМДА	0,45	0,25	0,20

Жадвалдан кўришиб турибдики, энг яхши иммобилланадиган тола, ППМ-1

шунинг учун кейинги ишларда шу толадан фойдаланилди.

Висмутол-2 реагентини ўрганилаётган металл иони билан ҳосил қилган комплексларининг тузилишини квант кимёвий усулларда математик ҳисоблаш

1-расм. Реагент анион бўлган ҳолатда рений метали олтингугурт атомига

боғланиши ҳисоблашларда аниқланди.

3.2. Висмутол-2 реагентини толали сорбентга иммобилланишига вақтни ва температуранинг таъсири

Муҳитини рН оптималлигида (рН оптимал 4-6) ҳар хил вақт оралиғида ва температура $25 \pm 5^\circ\text{C}$ да анализ бажарилди. Висмутол-2 реагенти учун танланган ППМ-1 толалардан олиниб танланган шароитда 50 мл стаканларга реагентнинг 0,05 % ли эритмасидан 5 мл, 5 мл универсал буфер эритмаси (рН=5,6 га тенг) солиб ҳар хил вақт оралиғида оптик зичликларни ўрганилди. Натижалар 3-жадвал, 5-расмда келтирилган.

3-жадвал

Иммобилланишнинг вақтга боғлиқлиги

($I=1$, ППМ-1, $t=25^\circ\text{C}$, $\lambda_R=364$)

№ вақт, мин	10	20	30	40
Висмутол-2	0,3198	0,3796	0,3929	0,3932

2-расм. Оптик зичликни турли вақтга боғлиқлик графиги

Демак, висмутол-2 реагенти ППМ-1 толага тўлиқ иммобилланиши учун 20 минут вақт кетар экан. Комплексни ҳосил бўлишига вақтни таъсири

ўрганиш учун бир неча эритмаларнинг сериялари тайёрланди, уларнинг таркибида 20 мкг рений бор эди. Имобилланган реагентга рений эритмасини солинганида дарҳол комплекс ҳосил бўлди. Бу реагентни рений ионига мойиллиги (сезувчанлиги) ни билдиради. ($\Delta\lambda=100$) нм га тенг.

3.4. Имобилланган реагентни ва комплексни тузилишини ИҚ-спектроскопик усулда ўрганиш

Рений(VII) ионини имобилланган висмутол-2 реагенти билан ҳосил қилган комплекснинг тузилишини реагенти толага имобилланиш механизмини ИҚ-спектроскопия ёрдамида аниқланди. ИҚ-спектрлар SHIMADZU маркали асбоб ёрдамида комплексни KCl билан таблетка ҳолига келтириб 400-4000 см^{-1} частота интервалида ўрганилган. Висмутол-2 реагентларни толага имобиллаш механизмини ўрганиш учун толани, реагентни, имобилланган толани, комплексни ва имобилланган комплекснинг ИҚ-спектрлари ўлчанди.

3-расм. PPM-1 толанинг ИҚ спектри.

4-расм. PPM-1 толаси билан Re метали билан ИҚ спектри.

5-расм. PPM-1, реагент ва Re метали билан ИҚ спектри

6-расм. Висмутол-2 реагентининг ИҚ-спектри

7-расм. Висмутол-2 реагентининг Re метали билан комплексини ИК спектри

IV. Рений ионини аниқлаш учун бегона ионларнинг таъсирини ўрганиш учун эритма тайёрлаш

Усулнинг тахлили аниқланган элементларнинг нурланган атомининг интенсивлигини ўлчашга асосланган бўлиб, таҳлил қилинган намунани радио частотали электромагнит майдон томонидан индуктив қўзғалган ҳолатга келтириш учун биз аргондан фойдаландик сабаби аргон эритмага пуркаганда аналитик сигнални қўзғалмаган атомлардан олишимиз мумкин, шунинг учун ҳам моддаларни атомар ҳолатигача парчалаш учун етарли энергияга эга бўлган манбадан фойдаланиди ва бу усул атомнинг қозғалган ҳолатида электромагнит тўлқин узунлигини ўлчашга асосланган, ренийни анализи учун Optima – 8300 эммисион спекрофотометрдан фойдаландик, олиб келинган намуна кукун ҳолатида бўлади ва бу намунадан 0,001; 0,005; 0,01 (1 ppm Re-0,001 г/л, 5 ppm Re-0,005 г/л, 10 ppm Re- 0,01 г/л) г/л олинади.

4-жадвал

Рений тутган эритманинг таркибида (элементлар)

Элементлар								
	Re	Cu	Co	Ni	Se	Te	As	Cd
n	227,52	324,75	230,78	231,60	196,09	214,28	189,04	214,43
m	5	4	6	4	0	1	2	8
mg/l								

8-расмда Рений тутган эритмадаги элементларнинг тўлқин узунлиги

$Re = 227,525$ рухсат этилган фарқлар қуйдагидан ошмаслиги керак.

Тажрибанинг кейинги босқичларини олиб бориш учун намунани танланган эритмадан асосан рений металлини (уран, темир, молибден ва бошқалар) аралашмаларидан ажратиб олиш учун NO_3^- , SO_4^{2-} , Cl^- фойдаланилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдурахмонов С.Т., Холикулов Д.Б., //Очистка молибденового концентрата от меди. Горный вестник Узбекистана. 2019, № 3. С. 35-38 с.
2. Холикулов Д.Б. //Рений и селен в верхнеюрской сланцевой толще разреза “Городищи” в центральной части Волжского сланцевого бассейна// Горный вестник Узбекистана. 2019, № 4. С.12-15 с.
3. Коренман И.М., Органические реагенты в неорганическом анализе. М.: Химия, -1980. -448 б.
4. Волков А.И., Жарский И.М., Справочник по аналитической химии. М.: Букмастер, -2015. -320 б.
5. Lutskiy D S, Ignatovich A. S. and Sulimova M A.,// Determination of the sorption characteristics of ammonium perrenate ions on anion exchange resin AV-17-8 Journal of Physics: Conference Series, 2019 С 548–554.б